

ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИДА ҲАЛОЛЛИК ВА ФИДОЙИЛИК ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АДОЛАТЛИ ИЖТИМОЙ МУҲИТНИНГ ЎРНИ

Тожибоев Сарвар Пўлатжон ўғли

Фарғона давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064544>

Аннотация: Ушбу мақолада давлат хизматчиларида ҳалол ва садоқатли кадрлар тайёрлашда адолатли ижтимоий муҳит муаммолари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: давлат хизмати, давлат хизматчиси, ҳалол, садоқат, адолат ва виждон.

Давлат хизматчиларида ҳалоллик ва фидойилик фазилатларини шакллантиришда адолатли ижтимоий муҳитнинг ўрни юксак ҳисобланади. Ўзбекистоннинг барқарор тараққиёт босқичида юксак салоҳиятли кадрларга талаб ортиб бормоқда. Инсон камолоти ва фаровонлигига эришиш, шахс манфаатларини рўёбга чиқаришнинг таъсирчан механизмларини яратиш, эски тафаккурдан воз кечиш ва ижтимоий хулқ-атворнинг андозаларини ўзгартириш республикада амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади айланди. Ўзбек халқининг бой интеллектуал мероси ва умумбашарий қадриятлар, замонавий маданият, иқтисодиёт, фан, техника ва технологияларнинг ютуқлари асосида кадрлар тайёрлашнинг янгича тизимини яратиш давлат сиёсати даражасидаги муҳим вазифалардан бирига айланмоқда. Бундай шароитда энг муҳим вазифалардан бири профессионал таълим тизимини яратиш ва ижтимоий тараққиётда адолатли муҳитни қарор топтириш ҳисобланади.

Бугунги кунда амалда бўлган таълим тизими «Таълим тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг тамойилларига мувофиқ ҳолда ишлаб чиқилган бўлиб, миллий тажрибанинг таҳлили ва ривожланган давлатлар амалиёти асосида яратилган ҳамда юксак умумий ва касб-хунар маданиятига, ижодий ва ижтимоий фаолликка, ижтимоий-сиёсий ҳаётда мустақил равишда мўлжални тўғри ола билиш маҳоратига эга бўлган, истиқбол вазифаларини илгари суриш ва ҳал этишга қодир кадрларнинг янги авлодини шакллантиришга йўналтирилгандир. Шунингдек, таълим тизимида ислохотларни амалга ошириш, янги қиёфадаги таълим тизимини яраиш механизмларини ишлаб чиқиш 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 11-июлдаги ПҚ-4391-сон «Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясида келтириб ўтилган.

Агар ҳар бир давлат кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш орқали янгича қиёфадаги – ҳалол ва садоқатли кадрлар авлодини тарбиялашни мақсад қилса, у энг аввало кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиши, мавжуд таълим тизимини бутунлай янгилаши, таълимдаги мавжуд қадриятларни қайта баҳолаши, анъаналарини қайта кўриб чиқиши ва энг асосийси таълим тизимида алоқадор барча инсонларнинг фикрлаш тарзини, тафаккурини ва дунёқарашини тубдан ўзгартириш усулларини ярата олиши керак. Шунингдек, ислохотларга қарши чиқувчи ҳар қандай омилларга амалдий курашиши, керак бўлса куч ишлатиши ҳам заура бўлади. Бундай тузилмавий

ислохотларни Ҳитой, Сингапур ва Таиланд каби давлатлар мисолида кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон ҳам ўзининг янги тараққиёт босқичида биринчилардан бўлиб таълим тизимида ислохотларни бошлади. Президентимиз Ш.Мирзиёев Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида ҳалол ва садоқатли кадрларга эҳтиёжнинг ортиб бораётганлигини алоҳида таъкидлаб келмоқдалар. Зеро, мамлакатимизда коррупциянинг кенг қулоч ёйганлиги, бошқарув тизимининг ҳар бир соҳасида таъмагирликнинг мавжудлиги ва бугунги кунда унга қарши курашни янги босқичга олиб чиқиш долзарб вазифалардан бири эканлигини юзага чиқмоқда. Ушбу омиллар жамиятимизда коррупцияга қарши курашда замонавий ва ҳалол кадрлар авлодини тарбиялашни заруратга айлантиради. «Бугунги кунда мамлакатимизни янгилаш вва модернизация қилиш, уни инновацион асосда ривожлантириш, ўз олдимизга қўйган кўп қиррали ва мураккаб вазифаларни амалга ошириш мақсадида биз замонавий ва креатив фикрлайдиган, ҳар қандай вазиятда ҳам масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган, ғайрат-шижоатли, интеллектуал салоҳияти юксак, ватанпарвар ёш кадрларга давлат ва жамият бошқарувида муҳим вазифаларни ишониб топширмоқдамиз»[1].

Бугунги ахборотлашган жамиятларда замонавий кадрларга қўйилаётган талабларга эътибор қаратсак, биринчи навбатда юқори билимга, кенг дунёқарашга ва теран тафаккурга эга, танқидий фикрлай оладиган, муаммоларни тезкорлик билан ҳал қиладиган, тезкор қарорлар қабул қила оладиган, аналитик таҳлил қилиш қобилиятига эга бўлишлари талаб этилаётганини кўришимиз мумкин. Лекин юртимиздаги ислохотлар жараёнида кадрларга фақатгина билим ва тафаккур эмас, ахлоқий фазилатлар ҳам жуда зарур эканлиги келиб чиқмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг кадрлар тайёрлаш тизимидаги муаммолар нималарда кўзга ташланади? Ушбу тузилманинг демократик ўзгаришлар ва бозор ислохотлари талабларига мувофиқ эмаслиги, ўқув жараёнининг моддий-техника ва ахборот базаси етарли эмаслиги, юқори малакали педагог кадрларнинг етишмаслиги, сифатли ўқув-услубий ва илмий адабиёт ҳамда дидактик материалларнинг камлиги, таълим тизими, фан ва ишлаб чиқариш ўртасида пухта ўзаро ҳамкорлик ва ўзаро фойдали интеграциянинг йўқлиги кадрлар тайёрлашнинг мавжуд тизимидаги жиддий камчиликлар сирасига киради.

Таълим-тарбия ва ўқув жараёнларининг таркибини, босқичларини бир-бири билан узвий боғлаш, яъни узлуксиз таълим-тарбия тизимини ташкил қилиш муаммолари ҳал қилинган эмас. Амалдаги таълим тизими замонавий, тараққий топган демократик давлатлар талабларига жавоб бера олмайди. Мутахассислар тайёрлаш, таълим тизими жамиятда бўлаётган ислохот, янгилаш жараёнлари талаблари билан боғланмаган. Шунинг учун ҳам кадрларнинг ахлоқий фазилатларни намоён қилишларида ҳам нуқсонлар кўриниб қолмоқда. Давлат хизматчиларида ҳалолик ва садоқатлилик умумий баландпарвоз китобий тушунчаларга айланиб қолмоқда.

Бу борадаги камчиликларни бартараф этиш, кадрлар муаммосини давлат сиёсати даражасига олиб чиқиш, жаҳон стандартларига жавоб берадиган рақобатбардош кадрларни тайёрлашнинг миллий тизимини яратиш устида ҳам ишлар олиб борилмоқда. Жумладан, давлатимизнинг янги қиёфасини яратишда ўз меҳнати,

ташаббускорлиги ва маънавий фазилатлари билан бошқаларга ўрнак ва намуна бўлаётган шижоатли ёшларимиз учун «Мард ўғлон» давлат мукофоти ҳамда «Келажак бунёдкори» медалини таъсис этилиши[1] ҳам ҳалол ва садоқатли кадрлар тайёрлаш ишларини йўлга қўйишдаги дастлабки қадамлардан бири бўлмоқда.

Мамлакатимизда ҳалол ва фидойий кадрлар тайёрлаш тизимини замонавийлаштиришдаги муҳим омиллар қуйидагилардан иборат:

❑ давлат ижтимоий сиёсатида шахс манфаати ва таълим устуворлиги қарор топганлиги;

❑ миллий ўзликни англашнинг ўсиб бориши, ватанпарварлик, ўз ватани учун ифтихор туйғусининг шаклланаётганлиги, бой миллий, маданий-тарихий анъаналарга ва халқимизнинг интеллектуал меросига ҳурмат;

❑ мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятига интеграцияси, республиканинг жаҳондаги мавқеи ва обрў-эътиборининг мустаҳкамланиб бораётганлиги. Дарҳақиқат, бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар самараси, авваламбор, юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, ватанимиз тақдири ва истиқболи учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита боғлиқ[1]. Шунингдек, олий таълим муассасаларида илмий салоҳиятни янада ошириш, илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш кўламини кенгайтириш – энг муҳим масалалардан биридир. Ҳар бир ишлаб чиқариш соҳасида тармоқ илмий-тадқиқот муассасалари, конструкторлик бюrolари, тажриба-ишлаб чиқариш ва инновацион марказлар бўлиши мақсадга мувофиқдир[1].

Ўзбекистоннинг барқарор тараққиёт босқичида ҳалол ва садоқатли кадрлар тайёрлаш миллий тизимини такомиллаштиришнинг мақсади ривожланган демократик давлатлар даражасида, юксак маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали кадрлар тайёрлаш Миллий тизимини яратишдир. Бу мақсадни амалга оширишда кадрлар тайёрлаш тизими ва мазмунини мамлакатнинг ижтимоий ва иқтисодий тараққиёти истиқболларидан, жамият эҳтиёжларидан, фан, маданият, техника ва технологиянинг замонавий ютуқларидан келиб чиққан ҳолда қайта қуриш; таълим олувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг ва маърифий ишларнинг самарали шакллари ҳамда услубларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш; таълим ва кадрлар тайёрлаш, таълим муассасаларини аттестациядан ўтказиш ва аккредитация қилиш сифатига баҳо беришнинг холис тизимини жорий қилиш каби вазифалар белгилаб олинди. Бу борадаги ишларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида ҳукумат томонидан раҳбар кадрлар фаолиятини қатъий назорат қилиш ва нопокликлари учун жазолаш механизмлари ишлаб чиқилди ҳамда «Коррупцияга қарши кураш агентлиги» ташкил этилди. Бу орқали «халқнинг дарди ва ташвишларини писанд қилмайдиган, эл-юртимиз осойишталиги ва жамоат тартибини сақлашга, адолат ва қонун устуворлигини таъминлашга қурби етмайдиган ҳар қандай даражадаги раҳбарларга нисбатан жиддий чоралар кўрилади. Лўнда қилиб айтганда, бундай лоқайд ва бефарқ шахсларга раҳбарлик лавозимларида мутлақо ўрин йўқ»[2] лигига асосий эътибор қаратилаётганлиги намоён бўлмоқда. Шундай экан, биринчи навбатда раҳбар кадрлар масаласида уларнинг нопок хатти-харакати, таъмагирлигига жазонинг муқаррарлиги, қатъий чораларнинг қўлланиши, жамоатчилик назоратининг мавжудлиги ҳуқуқий назорат бўлса; ички ахлоқий назорат-виждоннинг ҳам

уйғоқлигини шакллантиришга эътибор қаратиш лозим. Айни пайтда маҳаллий раҳбарларга бундай кенг ваколат ва мустақиллик бериш билан бирга, якуний натижа учун уларнинг жавобгарлигини тубдан оширилиши ҳам садоқатли раҳбар кадрлар тайёрлашга янгича муносабат эканлиги намоён бўлмоқда.

Хулоса қилганда, бугунги кунда мамлакатимизда ҳалол ва садоқатли кадрларга ҳар доимгидан ҳам кўпроқ эҳтиёж юзага келган. Бундай вазиятда кадрлар тайёрлаш тизимида ҳалоллик ва садоқатлилик мезонларини ҳам яратиш орқали таълим-тарбия бериш долзарб вазифа бўлиб қолаверади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2018. –Б. 491.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.— Тошкент: Ўзбекистон, 2017, 1-том, -Б. 53.
3. Аристотел. Ахлоқи кабир. –Тошкент.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси ДИН. 2018. –Б. 104.
4. Абдулла Шер.Ахлоқшунослик. –Тошкент.: 2007. –Б. 104, 221.
5. Рахимова Д, Хусанов О. Давлат хизматига малакали мутахассисларни жалб этишга қаратилган ягона кадрлар сиёсатини шакллантириш // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий-оммабоп қўлланма. Тошкент.: «маънавият» 2019. –Б. 214
6. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент.: Ўзбекистон. Том-3. 2019. –Б. 29.
7. Ўзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. «Ўзбекистон овози», 2017 йил, 9 февраль.
8. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент.: Ўзбекистон. -Б. 18.
9. Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. // Нашрга тайёрловчилар: М.Бекмуродов, К Куронбоев, Л.Тангриев. –Тошкент.: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. –Б.7.